

SPORT YO‘NALISHIDAGI TALABALARDA SOG‘LOM TURMUSH MADANIYATINI TARBIYALASH

Raxmonova Dilovar Ostanaqulovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti mustaqil tadqiqotchisi

Olimova Aziza Ixtiyor qizi

Navoiy davlat universiteti Biologiya ta‘lim yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20065311>

Bugungi kunda aholi hamda yoshlar o‘rtasida sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish, jismoniy faollikni va sportga bo‘lgan qiziqishni yanada oshirish maqsadida bir qator ommaviy sport tadbirlari tashkil etilib kelinmoqda. Uning tayanch-harakat apparatini, mushaklar va yurak-qon tomir tizimini, shuningdek boshqa a‘zolari mustahkamlashdagi o‘rni juda katta. Bu esa turli jismoniy mashqlar bilan shug‘ullanish va to‘g‘ri ovqatlanish orqali amalga oshiriladi. Hozirgi taraqqiyot davrida harakat faolligi insonning fiziologik ehtiyoji bo‘lib, u *uyqu, ovqatlanish va biologik ritmlarga* rioya qilish kabi muhimdir. Ommaviy sportning yetarli darajada rivojlanmaganligi, o‘smirlarda ham jismonan sust, yurak-qon tomir kasalliklariga oldindan moyil holda ulg‘ayishiga olib keladi. Shu sababli biz yana bir bor sog‘lom turmush tarzining muhim masalalaridan biri — insonning harakat faolligiga to‘xtalishga qaror qildik.

Zamonaviy ta‘lim tizimining ustuvor vazifalaridan biri — nafaqat chuqur nazariy bilimga ega, balki o‘z kasbiy faoliyatida inson salomatligini oliy qadriyat deb biladigan mutaxassislarni tayyorlashdir. Ayniqsa, bo‘lajak jismoniy tarbiya o‘qituvchilari uchun kasbiy madaniyat tushunchasi yangicha ma‘no kasb etmoqda. Bu madaniyat, birinchi navbatda, kasbiy muammolarni hal qilishda yuqori kompetentsiyani, shu jumladan o‘quv jarayoniga sog‘liqni saqlashni tejaydigan texnologiyalarni joriy etishga tayyorlikni anglatadi.

Bugungi kunda jismoniy tarbiya darslari shunchaki harakatli mashqlar majmuasi emas, balki o‘quvchining jismoniy va ruhiy holatini muvozanatda saqlovchi metodik tizimga aylanishi shart.

Jismoniy tarbiya o‘qituvchilarini tayyorlash masalasi bugungi kunda shunchaki pedagogik mahoratni shakllantirish emas, balki jamiyatning umumiy salomatlik madaniyatini yuksaltirish strategiyasining ajralmas qismi hisoblanadi.

O‘qituvchi professionalligi va uning faoliyat sifati asosan o‘quvchilarning fan bo‘yicha erishgan natijalari bilan baholanadi. Bunda sog‘liqni saqlash pedagogikasi tamoyillari hisobga olinmaydi, bu esa o‘qituvchida hayot, salomatlik va xavfsizlik kabi qadriyatli yo‘nalishlar yetarli darajada shakllanmaganligidan dalolat beradi.

O‘qituvchi tayyorlashda "bilim berish" (necha metrga yugurish, qanday mashq bajarish) birinchi o‘ringa chiqib qolgan. O‘quv jarayonining haddan tashqari jadallashishi natijada ish qobiliyatining pasayishiga, o‘quv yuklamlarining ortib ketishiga va o‘quvchilarda surunkali kasalliklarning ko‘payishiga olib keladi. Ta‘lim jarayonining haddan tashqari jadallashishi o‘quvchilar charchashiga olib kelmoqda. Bo‘lajak o‘qituvchining madaniyati unga "himoyachi" rolini berishi kerak. U faqat normativlarni bajarishni talab qiluvchi shaxs emas, balki o‘quv jarayonini fiziologik jihatdan to‘g‘ri taqsimlaydigan (masalan, darsda "fizmunka"lar o‘tkazish, stressni kamaytirish) mutaxassis bo‘lib yetishishi lozim.

Bo'lajak o'qituvchida sog'lom turmush tarzi madaniyatini tarbiyalash — bu uning ichki motivatsiyasini o'zgartirish demakdir. O'qituvchi salomatlikni darsga qo'shimcha deb emas, balki ta'limning poydevori deb tushinishi kerak. Agar o'qituvchining o'zida "salomatlik — oliy qadriyat" tamoyili shakllanmasa, u o'quvchiga ham buni yetkaza olmaydi. Sifatli tayyorgarlik OTMda berilayotgan nazariy bilim maktabdagi real sog'lomlashtirish ehtiyojlariga (masalan, surunkali kasali bor bolalar bilan ishlash metodikasi) mos kelishi tushuniladi.

Bo'lajak o'qituvchining madaniyatini baholashda biz quyidagi uchlikka e'tibor qaratishimiz shart:

- kognitiv, bunda odam anatomiyasi va innovatsion texnologiyalarni mukammal bilish.
- aksiologik, bunda salomatlikni har qanday akademik natijadan ustun qo'yish.
- faoliyatli, bunda mashg'ulotlarni o'quvchi salomatligiga zarar yetkazmagan holda, qiziqarli tashkil etish.

Xulosa qilib aytganda, kelajakdagi jismoniy madaniyat o'qituvchisining maktab o'quvchilarida sog'lom turmush tarzini shakllantirishga tayyorligi uning kasbiy faoliyatida eng muhim va zarur shartlardan biridir. Chunki hozirgi davrda inson salomatligini saqlash, mustahkamlash va rivojlantirish jamiyat taraqqiyotining asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Bu jarayonda jismoniy tarbiya o'qituvchisi nafaqat o'quvchilarga harakat faoliyatini o'rgatuvchi, balki ularning ongida sog'lom turmush tarziga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantiruvchi shaxs sifatida namoyon bo'ladi.

Kelajakdagi jismoniy tarbiya o'qituvchisi o'z faoliyatida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni, innovatsion metodlarni va sog'lomlashtiruvchi dasturlarni samarali qo'llay olishi zarur. Bu esa nafaqat o'quvchilarning jismoniy rivojlanishiga, balki ularning ma'naviy-ruhiy holatiga, irodaviy sifatlariga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, bunday o'qituvchi o'z shaxsiy namunasida sog'lom turmush tarzining ahamiyatini ko'rsatib, o'quvchilarda sog'lom hayotga intilish, o'z salomatligi uchun mas'uliyat hissini uyg'otadi.

Shu nuqtai nazardan, jismoniy madaniyat o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida ularning sog'lom turmush tarzini shakllantirishga oid bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirish, shuningdek, ularning kasbiy motivatsiyasini oshirish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ta'lim jarayonida sog'lomlashtiruvchi texnologiyalarni integratsiyalash, o'qituvchilarning amaliy tayyorgarligini kuchaytirish va individual yondashuv asosida o'qitish ularning kelgusidagi faoliyat samaradorligini belgilovchi asosiy omillardandir.

Demak, jismoniy madaniyat o'qituvchisining sog'lom turmush tarzini shakllantirishga tayyorligi – bu faqat kasbiy sifat emas, balki uning pedagogik mahorati, shaxsiy madaniyati va ijtimoiy mas'uliyatini ifodalovchi mezondir. Aynan shunday tayyorgarlikka ega bo'lgan o'qituvchilar sog'lom, faol va ma'naviy barkamol yosh avlodni voyaga yetkazishda hal qiluvchi rol o'ynaydilar.

Jismoniy tarbiya talabasi tibbiy-ilmiy savodxonlikka ega bo'lish orqali sog'lom turmush tarzini targ'ib etuvchi mutaxassis sifatida shakllanadi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev. *Yangi O'zbekiston strategiyasi*. — Toshkent: O'zbekiston, 2021.
2. A. Ahmedov, X. Rasulov. Odam anatomiyasi, bolalar anatomiyasi asoslari bilan.: darslik . T.: «Iqtisod-moliya», 2016, -632 b.

3. Березовская Р.А. Отношение к здоровью // Здоровая личность / Под ред. Г.С. Никифорова. - СПб.: Речь, 2013. – Б. 214-244.
4. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник для вузов. - М.: Гэотар-мед. 2002.
5. Raxmonova D.O. Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilariga anatomiya fanini o'qitishning metodik tamoyillari va innovatsion usullari. Pedagogik mahorat. Ilmiy-nazariy va metodik jurnal.2025, № 5.
6. Raxmonova D.O. Jismoniy tarbiya yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarga inson anatomiyasini o'rgatishning xususiyatlari. Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tomonidan o'tkazilgan "Tarbiyaga oid xalqaro tajribalarni to'plash va transformatsiyalash strategiyalari" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallar to'plami.2025-yil 20-fevral.